

CUIDADOS PALIATIVOS EM UM AMBIENTE HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS: REFLEXÕES E DESAFIOS

Palliative Care in a Hospital Environment for Infectious Diseases: Reflections and Challenges

Leidiane Pereira da Silva¹
Guilherme Alberto Camilo da Silva²
Djânula de Sousa Victor Braga³

RESUMO

Os cuidados paliativos de hospitais especializados em doenças infectocontagiosas representam um desafio significativo devido à complexidade clínica e social dos pacientes. Este estudo justifica-se pela necessidade de fortalecer práticas humanizadas e integradas, visando melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Com abordagem qualitativa e descritiva, a pesquisa baseou-se na experiência de uma equipe multiprofissional composta por residentes e profissionais da saúde. Foram utilizadas observação participante, registros de campo e relatos informais para a coleta de dados, posteriormente analisados por categorização temática. Os principais resultados indicam que os desafios incluem o estigma no uso de opioides, a ausência de assistentes sociais na equipe e dilemas éticos na tomada de decisão. Estratégias como a Palliative Performance Scale (PPS), o protocolo SPIKES para comunicação de más notícias e o sistema de Gestão de Pacientes em Saúde (GPS) foram identificadas como fundamentais para a assistência. Além disso, o atendimento domiciliar mostrou-se essencial para a continuidade dos cuidados e respeito à autonomia do paciente. Conclui-se que a implementação dos cuidados paliativos nesse contexto exige uma abordagem interdisciplinar e humanizada, integrando o controle de sintomas com suporte emocional, social e espiritual. Investimentos na capacitação profissional e na ampliação de recursos são essenciais para aprimorar a qualidade da assistência e garantir um cuidado mais eficaz e digno aos pacientes em estágios avançados de doenças infectocontagiosas.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Doenças Infectocontagiosas, Desafios Assistenciais, Equipe Multiprofissional.

ABSTRACT

Palliative care in hospitals specialized in infectious diseases represents a significant challenge due to the clinical and social complexity of the patients. This study is justified by the need to strengthen humanized and integrated practices aimed at improving the quality of life of these individuals. Using a qualitative and descriptive approach, the research was based on the experience of a multidisciplinary team composed of residents and healthcare professionals. Data collection involved participant observation, field notes, and informal reports, which were later analyzed through thematic categorization. The main results indicate that the challenges include the stigma associated with opioid use, the absence of social workers in the team, and ethical dilemmas in decision-making. Strategies such as the Palliative Performance Scale (PPS), the SPIKES protocol for delivering bad news, and the Health Patient Management System (GPS) were identified as essential for patient care. Furthermore, home care proved to be crucial for the continuity of care and the respect for patient autonomy. It is concluded that the implementation of palliative care in this context requires an interdisciplinary and humanized approach, integrating symptom management with emotional, social, and spiritual support. Investments in professional training and resource expansion are essential to enhance the quality of care and ensure more effective and dignified support for patients in advanced stages of infectious diseases.

Key-words: Palliative Care, Infectious and Contagious Diseases, Healthcare Challenges, Multidisciplinary Team.

¹ Pós-graduação, ESP/CE, leidyane44@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9007225008182862>

² Pós-graduação, ESP/CE, guilhermealbertofisio@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9150516122444426>,
<https://orcid.org/0000-0001-5093-8433>

³ Mestrado, Fiocruz, djanulavictor@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1853090636355798>

1 INTRODUÇÃO

Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos têm como objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares que enfrentam doenças graves e ambientais fatais. Essa abordagem prioriza tanto a prevenção quanto o alívio do sofrimento, por meio de estratégias como a identificação precoce, avaliações precisas e o manejo eficaz da dor, além de atender de forma abrangente às necessidades físicas, emocionais e sociais (BRITO *et al.*, 2024).

A segunda edição do *Global Atlas of Palliative Care*, publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2020, evidencia uma realidade preocupante: apenas cerca de 12% das pessoas entre adultos e crianças que necessitam de cuidados paliativos têm acesso a esses serviços. Como consequência direta dessa lacuna, aproximadamente 18 milhões de indivíduos morrem todos os anos enfrentando dor física, sofrimento emocional e ausência de suporte adequado, sobretudo em momentos de extrema vulnerabilidade (ALVES, 2024, p. 1)

Conforme uma pesquisa realizada em parceria entre a OMS e a *Worldwide Hospice Palliative Care Alliance* (WHPCA) estimam que, anualmente, mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo necessitam de cuidados paliativos. Desse contingente, cerca de 31,1 milhões precisam desse tipo de cuidado antes da fase terminal e outros 25,7 milhões nos momentos próximos ao fim da vida. A maioria desses pacientes (67%) são adultos com mais de 50 anos, enquanto aproximadamente 7% são crianças, muitas das quais enfrentam condições de saúde limitantes desde os primeiros anos de vida. Chama atenção ainda o fato de que mais da metade dessas pessoas (54%) não estão em estado terminal, mas vivenciam doenças graves que comprometem profundamente sua qualidade de vida, exigindo intervenções paliativas ainda durante o curso da enfermidade (ALVES, 2024, p. 1).

Para a prática eficaz dos cuidados paliativos, é fundamental compreender e aplicar os seguintes princípios orientadores: prevenção, detecção precoce, avaliação integral e manejo de problemas físicos, incluindo dor, sintomas angustiantes e demandas sociais. Além disso, é essencial oferecer suporte para que os pacientes possam viver de forma plena até o fim da vida, promovendo uma comunicação clara e auxiliando-os, junto com suas famílias, na definição dos objetivos do tratamento. Essa abordagem deve ser adaptada às necessidades do paciente ao longo de toda a trajetória da doença, podendo incluir terapias modificadoras da condição clínica, quando necessário. Também é necessário respeitar os valores e as opiniões culturais tanto do paciente quanto de sua família, entre outros aspectos relevantes (BRITO *et al.*, 2024).

Os cuidados paliativos têm ganhado crescente relevância no âmbito da saúde, especialmente em cenários que envolvem pacientes com doenças crônicas ou condições terminais. Em um ambiente hospitalar voltado para o tratamento de doenças infectocontagiosas, a abordagem paliativa enfrenta desafios específicos, tanto no manejo clínico quanto na dimensão psicossocial do cuidado. Estas situações demandam uma assistência humanizada que contemple não apenas o controle de sintomas físicos, mas também o acolhimento emocional, espiritual e social, considerando a complexidade do sofrimento vivenciado pelos pacientes e seus familiares (FERRAGUT, 2020).

No contexto de doenças infectocontagiosas, como HIV/AIDS, tuberculose e outras condições crônicas de caráter progressivo, a implementação dos cuidados paliativos é permeada por reflexões éticas, estigma social e a necessidade de uma articulação interdisciplinar eficiente. Diante disso, este relato de experiência busca refletir sobre os desafios e aprendizagens vivenciados no atendimento paliativo em um hospital de referência para doenças infectocontagiosas. A análise é fundamentada nas práticas realizadas e nos dilemas enfrentados pela equipe de saúde, com o objetivo de contribuir para o debate e aprimoramento das estratégias de cuidado neste cenário (FERRAGUT, 2020).

O objetivo deste estudo é refletir sobre a implementação e os desafios dos cuidados paliativos em um ambiente hospitalar de doenças infectocontagiosas, a partir de um relato de experiência. Busca-se analisar as estratégias adotadas pela equipe de saúde no manejo dos sintomas físicos, emocionais e sociais dos pacientes, identificar os principais obstáculos enfrentados, como o estigma e a complexidade das condições clínicas, e propor recomendações para aprimorar a assistência paliativa neste contexto, promovendo uma abordagem humanizada e integral.

2 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa e descritiva, fundamentado na vivência prática de uma equipe multiprofissional de residentes em infectologia e profissionais da equipe de cuidados paliativos em um ambiente hospitalar especializado no atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas. A experiência ocorreu em dezembro de 2024, conforme o calendário pedagógico estabelecido pela supervisão da residência, no Hospital de Referência em Doenças Infectocontagiosas, localizado na capital cearense. O relato tem como base as práticas cotidianas desenvolvidas e os desafios enfrentados durante a implementação de cuidados paliativos nesse contexto, destacando reflexões e aprendizados derivados dessa experiência.

O cenário descrito é uma unidade hospitalar especializada no manejo de doenças infectocontagiosas, onde são tratados pacientes com condições crônicas, agudas ou terminais, incluindo HIV/Aids, tuberculose multirresistente e outras infecções graves. O ambiente demanda um equilíbrio entre as medidas de controle de infecção e a oferta de cuidados humanizados.

Os participantes do relato incluem profissionais da equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, residentes medicina de saúde da família e um interno de medicina) diretamente envolvidos no cuidado dos pacientes em situações de terminalidade. Os dados para este relato foram coletados de forma retrospectiva, utilizando diferentes estratégias que permitiram um registro abrangente das experiências vivenciadas.

A observação dos profissionais foi uma das principais técnicas utilizadas, com registros detalhados das práticas e interações realizadas durante a prestação do cuidado aos pacientes. Além disso, a equipe registrou reflexões nas anotações de campo, onde foram destacados os desafios enfrentados, os dilemas éticos encontrados e as estratégias adotadas para lidar com as situações no ambiente hospitalar. Por fim, também foram considerados relatos informais, que incluíram impressões e depoimentos espontâneos de profissionais, pacientes e familiares, obtidos no decorrer da rotina de trabalho.

A análise dos dados seguiu o método de categorização temática, com o objetivo de identificar reflexões e desafios centrais relacionados aos cuidados paliativos em um ambiente hospitalar de doenças infectocontagiosas. Nesse processo, foram examinados aspectos como o manejo de sintomas, com ênfase nas estratégias adotadas para o controle da dor e de outros desconfortos em pacientes infectados; a humanização do cuidado, por meio de práticas que garantem dignidade e qualidade de vida; os dilemas éticos enfrentados, como decisões sobre a continuidade ou limitação de intervenções terapêuticas; e, por fim, a interdisciplinaridade, destacando a colaboração entre diferentes áreas na construção de um plano de cuidado integrado (GIL, 2019).

Quanto aos aspectos éticos, este relato seguiu rigorosamente os princípios que asseguram o respeito aos participantes. O anonimato foi garantido, assim como a confidencialidade das informações. A pesquisa está em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo dispensada a necessidade de aprovação por um comitê de ética, considerando que se trata de um relato baseado em práticas profissionais e não envolveu intervenções experimentais ou pesquisa direta com seres humanos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A equipe de Cuidados Paliativos (CP) do hospital é composta por três médicos, três enfermeiras, uma psicóloga e uma farmacêutica. Esses profissionais desempenham um papel essencial no cuidado integral dos pacientes, realizando avaliações iniciais detalhadas e respondendo a pareceres solicitados pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico dos pacientes internados. Além disso, realizam reavaliações periódicas para ajustar as condutas terapêuticas conforme a evolução do quadro clínico. A equipe também estende seu suporte aos pacientes que recebem alta hospitalar, oferecendo acompanhamento contínuo no ambulatório do hospital, e visita domiciliar para pacientes da capital, garantindo assim a continuidade do cuidado e a qualidade de vida desses indivíduos.

Os pacientes atendidos pela equipe de CP apresentam um perfil singular, refletindo as complexidades sociais e de saúde de populações vulneráveis. Em sua maioria, são homens com idades entre 20 e 60 anos, frequentemente expostos a condições de vida precárias e marcados por situações de vulnerabilidade social. Muitos desses pacientes possuem vínculos familiares fragilizados ou totalmente rompidos. O perfil dos pacientes atendidos inclui usuários de substâncias psicoativas e indivíduos com baixo nível de escolaridade. Essas características evidenciam a necessidade de uma abordagem integrada e humanizada, que transcenda o cuidado clínico, englobando suporte psicológico, social e espiritual, com o propósito de promover qualidade de vida e dignidade em todas as fases da assistência.

Diante dessa realidade, destaca-se a ausência de um assistente social na equipe de Cuidados Paliativos, profissional que, conforme a Portaria nº 3.681/2024, deve integrar a equipe mínima juntamente com médicos, enfermeiros e psicólogos. Considerando o perfil dos pacientes atendidos, torna-se ainda mais evidente a necessidade de uma abordagem integrada e humanizada, que transcenda o cuidado clínico, abrangendo suporte psicológico, social e espiritual, com o objetivo de promover qualidade de vida e dignidade em todas as fases da assistência.

O acompanhamento dos pacientes pela equipe CP é realizado por meio de um sistema de Gestão de Pacientes em Saúde (GPS). Nesse sistema, são registrados todos os pacientes atendidos pela equipe, permitindo um monitoramento organizado e eficiente. O GPS é atualizado diariamente,

considerando a gravidade dos casos, as demandas individuais e a urgência de cada situação, o que possibilita priorizar atendimentos e garantir um cuidado mais ágil e personalizado.

A equipe de Cuidados Paliativos utiliza instrumentos validados nacional e internacionalmente para avaliar a funcionalidade dos pacientes. Dentre eles, destaca-se a Palliative Performance Scale (PPS ou Escala de Desempenho em Cuidados Paliativos), amplamente utilizada para a avaliação do estado funcional e do progresso de pacientes com doenças avançadas. A escala permite que profissionais avaliem de maneira objetiva a funcionalidade física, o nível de consciência, a capacidade de autocuidado e a necessidade de suporte. Sua aplicação contribui para decisões clínicas mais embasadas e a personalização dos cuidados. Outro instrumento muito utilizado pelos CP é protocolo SPAIKS é uma abordagem estruturada e amplamente utilizada nos cuidados paliativos, especialmente para o manejo de situações desafiadoras, como a comunicação de más notícias, conflitos éticos ou emocionais e acompanhamento de pacientes em fases avançadas de doenças. O nome é um acrônimo que representa as etapas fundamentais de sua aplicação (MACIEL, 2015).

O controle de sintomas é um dos pilares fundamentais dos cuidados paliativos, cujo objetivo principal é garantir qualidade de vida, alívio de sofrimento e dignidade aos pacientes. Os sintomas, que podem ser físicos, emocionais, psicológicos, sociais e espirituais, variam de acordo com a condição do paciente e o estágio da doença, exigindo uma abordagem abrangente e individualizada da equipe. O controle dos sintomas físicos, torna-se também um desafio para a equipe pois o uso de opioides, principalmente a morfina é acompanhado por estigma e preconceito, do próprio paciente, familiares e até mesmo dos profissionais. Outro método bastante utilizado pela equipe de CP para alívio de sintomas é a hipodermoclise, uma técnica que consiste na administração de fluidos e medicamentos na camada subcutânea do corpo, por meio de uma agulha ou cateter fino. É uma opção quando o acesso venoso é difícil ou não é viável (EMANUEL; LIBRACH, 2014).

A equipe de cuidados paliativos do hospital é responsável pelo atendimento domiciliar de pacientes que apresentam uma necessidade de cuidado voltada para proporcionar conforto, alívio da dor e suporte integral tanto para o paciente quanto para seus familiares. A atuação dessas equipes, geralmente é composta por uma equipe multidisciplinar, buscando garantir a dignidade e a qualidade de vida no domicílio, evitando hospitalizações desnecessárias e respeitando os desejos do paciente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação dos cuidados paliativos em ambientes hospitalares voltados para doenças infectocontagiosas exige uma abordagem interdisciplinar e humanizada para garantir o bem-estar dos pacientes. Além do controle dos sintomas físicos, é essencial oferecer suporte emocional, social e espiritual, promovendo qualidade de vida. Entre os desafios, destacam-se o estigma no uso de opioides, a ausência de assistentes sociais na equipe e a complexidade das decisões éticas, reforçando a necessidade de uma assistência mais abrangente e integrada.

A adoção de ferramentas como a Palliative Performance Scale (PPS) e o protocolo SPIKES, aliadas a sistemas de monitoramento como o GPS, permite um acompanhamento estruturado e eficiente. O atendimento domiciliar também se mostra fundamental para garantir a continuidade do cuidado e respeitar a autonomia dos pacientes. Dessa forma, este relato reforça a importância de investimentos na capacitação profissional e na ampliação dos recursos, visando um cuidado paliativo mais qualificado e humanizado para pacientes com doenças infectocontagiosas em estágio avançado.

REFERÊNCIAS

ALVES DE BRITO, C. *et al.* Cuidados paliativos no Brasil: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 2, p. 71–80, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n2p71-80>. Acessado em: Mar. 2025.

ALVES, B. O. **Dez anos após a resolução**: como estamos? 12/10 – Dia Mundial de Cuidados Paliativos. 2024. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/dez-anos-apos-a-resolucao-como-estamos12-10-dia-mundial-de-cuidados-paliativos/>. Acessado em: Jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 3.681, de 7 de maio de 2024**. Institui a Política Nacional de Cuidados Paliativos - PNCP no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt3681_22_05_2024.html. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 dez. 2012. Seção 1, p. 59. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acessado em: Jan. 2025.

CARVALHO, R. T. *et al.* (Org.). **Manual da residência de cuidados paliativos**. Barueri, SP: Manole, 2018. 1004 p.

EMANUEL, L. L.; LIBRACH, S. L. **Palliative care: core skills and clinical competencies**. 2. ed. Philadelphia: Elsevier, 2014.

FERRAGUT, J. M. **Cuidados paliativos e cuidados hospice em pacientes portadores de doenças infecciosas graves no Estado do Ceará.** 2020. 68 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em:https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/55800/1/2020_dis_jmferragut.pdf. Acessado em: Jun. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MACIEL, M. G. **Cuidados paliativos: diretrizes, humanização e alívio de sintomas.** São Paulo: Atheneu, 2015.

SOARES D’ALESSANDRO, M. P. (Ed.). **Manual de cuidados paliativos.** 2. ed. São Paulo: Hospital Sírio-Libanês; Ministério da Saúde, 2023.